

УДК 305:354.31

Коваленко Юлія Валеріївна –
аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Yulia V. Kovalenko –

PhD student of
the Department of Public Management and Administration,
the National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Класифікація нормативно-правових актів врегулювання державної політики щодо гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ

У статті здійснено ґрунтовну класифікацію нормативно-правового формування гендерної рівності та здійснено її характеристику міжнародно-правових актів, які забезпечують гендерну рівність в правоохоронних органах. Практика реалізації гендерної політики в правоохоронних органах спроектовано на забезпечення гендерної політики в Міністерстві внутрішніх справ. Із прийняттям Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 2005 року та низки інших законів і підзаконних актів, у їх числі відомчих, в Україні розпочалася системна розбудова національного механізму утвердження гендерної рівності, спрямованого на імплементацію міжнародно-правових стандартів з питань гендерної рівності та недискримінації, а також зобов'язань, узятих Україною за міжнародними договорами. Національний механізм реалізації гендерної рівності містить два основні елементи: нормативно-правовий та інституційний. За приклад реалізації гендерної рівності взято за приклад Міністерство внутрішніх справ, перед яким постав цілий комплекс завдань і функцій для впровадження гендерного компонента в роботу керівництва, особового складу, структурних підрозділів, місій та операцій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України тощо. Як і багато зарубіжних країн, Україна має в цій царині наявні значні здобутки, а також певні проблеми, спричинені нерозумінням гендерної термінології, складністю подолання гендерних стереотипів та установок тощо. Запропоновано, з метою удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ необхідно нормативно-правові акти класифікувати наступним чином: 1) міжнародне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ; 2) національне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ: конституційне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ; основоположне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ; допоміжне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ.

Ключові слова: гендерна політика; рівність; гендер; паритет; гендерна рівність; механізм реалізації гендерної рівності; нормативно-правове забезпечення; гендерної рівності працівників; Міністерство внутрішніх справ.

Yu.V. Kovalenko Administrative and Legal Characteristics of the Principle of Gender Equality in the Ministry of Internal Affairs

The article provides a thorough classification of the regulatory and legal formation of gender equality and its characterization of international legal acts that ensure gender equality in law enforcement agencies. The practice of implementing gender policy in law enforcement agencies is designed to ensure gender policy in the Ministry of Internal Affairs. With the adoption of the Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men” in 2005 and a number of other laws and by-laws, including departmental ones, Ukraine began the systematic development of a national mechanism for the establishment of gender equality, aimed at the implementation of international legal standards on gender equality and non-discrimination, as well as obligations assumed by Ukraine under international treaties. The national mechanism for the implementation

of gender equality contains two main elements: regulatory and institutional. The Ministry of Internal Affairs was taken as an example of the implementation of gender equality, which was faced with a whole range of tasks and functions for the implementation of the gender component in the work of management, personnel, structural units, missions and operations, higher education institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, etc. Like many foreign countries, Ukraine has significant achievements in this area, as well as certain problems caused by a lack of understanding of gender terminology, the difficulty of overcoming gender stereotypes and attitudes, etc. It is proposed that in order to improve the regulatory and legal support for gender equality in the Ministry of Internal Affairs, it is necessary to classify regulatory and legal acts as follows: 1) international regulatory and legal support for gender equality of employees of the Ministry of Internal Affairs; 2) national regulatory and legal support for gender equality of employees of the Ministry of Internal Affairs; constitutional regulatory and legal support for gender equality of employees of the Ministry of Internal Affairs; fundamental regulatory and legal support for gender equality of employees of the Ministry of Internal Affairs; auxiliary regulatory and legal support for gender equality of employees of the Ministry of Internal Affairs.

Keywords: *gender policy; equality; gender; parity; gender equality; mechanism for implementing gender equality; regulatory and legal support; gender equality of employees; Ministry of Internal Affairs.*

Постановка проблеми. В умовах Європеїзації України проблематика щодо забезпечення гендерної політики в Міністерстві внутрішніх справ відіграє важливу роль у розвитку суспільства та розвитку та діяльності відповідного суб'єкта публічного адміністрування. Це питання актуальне як на рівні доступу українських жінок до забезпечення прав і свобод, так і на рівні їхньої доступності до керівних посад у державі. Проте в сучасній Україні сфера гендерного розвитку є дуже молодою і почала розвиватися лише після здобуття незалежності. Тому, відштовхуючись від світових напрацювань на гендерному фронті, Україна намагається прокласти власний шлях до рівності.

Сучасні виклики, які ставить Європейська спільнота перед нашою державою, передбачають необхідність переоцінки її підходів до правового регулювання прав і свобод людини і громадянина, зокрема механізмів його гарантування. Актуальність дослідження нормативно-правового регулювання механізмів забезпечення гендерної рівності в Україні, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ, зумовлена сучасним етапом реформування державно-правової дійсності з метою приведення її у відповідність до вимог принципів гуманізму, справедливості та доцільності. Одним із елементів, що складають категорію "гідність", є ставлення людини до самої себе, а також ставлення суспільства і держави до неї як до особистості, не залежно від її статі. Саме зміст і розуміння цінності людини не може залежати від її статі.

На сьогодні питання щодо формування державної гендерної політики та забезпечення гендерної рівності в усіх органах публічної адміністрації, яке постає перед нашою державою, є надзвичайно важливим та актуальним. Також це є основною вимогою Копенгагенської угоди про вступ до Європейського Союзу. Створення умов рівності між жінками та чоловіками надає можливість суспільству гармонійно розвиватися, забезпечувати потреби населення та реалізовувати відповідні повноваження в Міністерстві внутрішніх справ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо сутності гендерної рівності були предметом дослідження таких науковців: В. Авер'янова, М. Блецкана, С. Бобровника, О. Зайчука, І. Бухтіярової, В. Галунька, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Кузьменко, Р. Сербин, О. Стрельченко, В. Стеценко, С. Стеценка, І. Сенюти, В. Радиша, В. Пашко та ін. Зазначені автори досліджували різноманітні питання, пов'язані із обраною проблематикою, натомість питання забезпечення гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ не вивчалися. Стрімкий розвиток світових процесів загалом та в Україні, зокрема, потребує нагального комплексного теоретичного осмислення цієї проблематики крізь призму політичної, соціальної, економічної та культурної систем, враховуючи їх взаємопов'язаність та взаємозалежність. Враховуючи дослідницький внесок вказаних авторів, подальше вивчення питання понятійно-категоріального апарату у сфері гендерної політики забезпечить утворення єдиного

термінологічного поля та можливість ефективно модернізувати законодавство, що матиме позитивний вплив на розвиток держави та суспільства.

Мета статті є ґрунтовне дослідження нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ.

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення в Україні активно реалізується державна політика щодо гендерної рівності, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ, приймаються відповідні нормативно-правові документи задля врегулювання цієї політики. Крім того, запроваджено статистичну звітність з урахуванням гендерних аспектів, курси підвищення кваліфікації для державних службовців тощо. Треба відзначити те, що наявна сучасна законодавча та нормативно-правова база не встановлює концептуальних засад формування та розвитку забезпечення гендерної рівності в Україні, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку глобалізаційного світового співтовариства. Саме тому виникає нагальна потреба у ґрунтовному дослідженні пріоритетних засад формування національної державної гендерної політики, нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в усіх органах публічної адміністрації, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ.

Як показав аналіз, дослідження становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні є фрагментарними. Автори зосереджують увагу на міжнародних зобов'язаннях України та міжнародно-правових документах. Однак системний аналіз нормативно-правових актів щодо формування нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні, а тим паче у Міністерстві внутрішніх справ відсутній.

Нормативно-правове забезпечення – це правові механізми, що існують як на національному так і міжнародному рівнях та можуть бути примусовими (національні закони і правила, договірні зобов'язання) або добровільними (угоди про добросовісність, кодекси поведінки, угоди про контроль та нагляд за застосуванням гендерної рівності тощо).

Н. Галіцина зазначає, що нормативно-правовий складник механізму забезпечення гендерної рівності знаходить своє об'єктивне

відображення у системі чинного законодавства України (закони України, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні нормативно-правові акти та договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України) та є дворівневим (загальнодержавне та відомче регулювання) [1].

Незважаючи на те, що питання нормативно-правового забезпечення гендерної рівності широко висвітлено в науковій літературі, нормативно-правові елементи механізмів забезпечення принципів гендерної рівності в Україні, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ, на даному етапі комплексно не досліджувалися в контексті європейської інтеграції. Теоретико-правовий аналіз необхідний для систематизації та подальшого вдосконалення нормативно-правових елементів механізмів забезпечення принципів гендерної рівності та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів. Важливою передумовою гендерних змін є нормативно-правова база. Вона є важливою, оскільки закріплює у свідомості суспільства та людей, у тому числі працівників МВС, певні кодекси поведінки, спрямовані на дотримання прав жінок і чоловіків. Законодавчі акти відображають певні традиційні соціальні погляди та норми та визначають їх формування [2, с. 60]. Однак, забезпечуючи гендерну рівність, законодавство не повинно закріплювати стереотипні погляди на соціальні ролі чоловіків і жінок, а має закріплювати прогресивні принципи та гарантії рівності як суб'єкта права. Гендерна рівність є складовою загального принципу рівності громадян, тобто одного з основоположних принципів прав людини. Норми в будь-якій правовій сфері повинні відповідати загальним принципам права, у тому числі й принципу гендерної рівності [3, с. 20]. Відповідно, формування нормативно-правової бази щодо забезпечення гендерної рівності у Міністерстві внутрішніх справ має ґрунтуватися на ідеях гуманізму, демократії, справедливості та гідності.

Ефективність забезпечення рівності прав та можливостей чоловіків і жінок у всіх сферах життя значною мірою залежить від того, наскільки питання гендерної рівності інтегровані в інституційну політику. Саме від того, наскільки питання гендерної рівності інтегровані в

політику організації, в тому числі й Міністерства внутрішніх справ, значною мірою залежить її ефективність. Гендерна рівність в Міністерстві внутрішніх справ є невід'ємною частиною національної організаційної політики, внутрішньої організаційної культури працівників МВС та повсякденної діяльності адміністративних та правоохоронних органів як в Україні так і на світовій арені.

Вважаємо за доцільне здійснити ґрунтовну характеристику нормативно-правового забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ.

До першої та досить визначної групи нормативно-правового забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ необхідно віднести такі акти як: Статут ООН і Статут Міжнародного суду; Загальна декларація з прав людини; Конвенція Організації об'єднаних націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний протокол до неї; Пекінська декларація та Платформа дій; Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй; Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, визначені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1; Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки; Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”, ухвалена Радою Безпеки ООН 31 жовтня 2000 р., та резолюції Ради Безпеки ООН 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493, які разом формують порядок денний “Жінки, мир, безпека”; Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони та інші.

Основою правових підходів до формування державної гендерної політики є принципи міжнародного права, сформульовані в міжнародних документах з прав людини, розроблених ООН та її структурами, Радою Європи, ОБСЄ, а також Європейським Союзом та НАТО, курс на членство в яких закріплено в Конституції України [4]. Вони містять безпосередні зобов'язання держав, зокрема, у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ. Окреме місце серед цих документів належить Конвенції ООН про

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [5].

У зв'язку із обмеженим обсягом дисертаційного дослідження вважаємо за доцільне здійснити часткову характеристику перерахованих вище міжнародних актів.

Необхідно відзначити, що саме міжнародно-правові акти стали основою впровадження гендерної рівності як в Міністерстві внутрішніх справ так і в усіх сферах публічного адміністрування.

Чинне міжнародне законодавство містить низку правових інструментів, спрямованих на встановлення принципів гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ. Важливою частиною цих правових актів є встановлення відповідальності за порушення норм гендерної рівності. Провідні країни світу розробили інституційні механізми контролю за дотриманням стандартів гендерної рівності. Це завдання покладено на універсальні міжнародні організації. Конвенції, договори та декларації міжнародних органів, що закріплюють принцип недискримінації, є міжнародно-правовими антидискримінаційними механізмами [1, с. 191]. Загальна декларація прав людини, яка прийнята ООН у 1948 році врегульована рівність усіх людей перед законом, незалежно від статі, релігійних переконань, мови, раси, національності, походження, соціального і майнового стану, закріплена як основоположна правова цінність. Ця стаття Декларації ООН з'явилася після суворих випробувань, що випали на долю підписантів у Першій та Другій світових війнах. Усвідомлюючи згубний вплив і серйозні далекосяжні наслідки нерівності в суспільстві, уряди прагнули окреслити нову парадигму людського розвитку. Наголошувалося на рівності для всіх, незалежно від статі. Незважаючи на свій прогресивний характер, Декларація не була обов'язковим до виконання міжнародним документом.

Статут ООН 1945 року вперше чітко і однозначно визначив принцип гендерної рівності як необхідну складову сучасного прогресивного суспільства та засіб покращення умов життя людства. Віра в право чоловіків і жінок брати участь у всіх суспільних процесах на рівних умовах, без обмежень, а також в «основні права людини, людську гідність і цінність, рівність чоловіків і жінок та рівноправність великих і

малих націй» була задекларована як одна з головних цілей відповідно до положень Хартії. Це свідчить про те, що держави-члени ООН на той час визнавали нерозривний зв'язок між сталим людським розвитком та гендерною рівністю, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ. Тому принцип гендерної рівності продовжує бути включеним до міжнародних конвенцій ООН та спеціалізованих органів ООН з прав людини. Він присутній у Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права та низці інших основоположних документів [7, с. 47].

Конвенція 1979 року гарантує рівні можливості для чоловіків і жінок через рівний доступ жінок до всіх національних ресурсів, в тому числі й до реалізації правоохоронних функцій. Гендерна рівність має бути обов'язково закріплена в національному законодавстві та національних стратегічних документах, а також забезпечуватися за допомогою відповідних механізмів та інституцій. Держави зобов'язані забезпечити відсутність перешкод для реалізації прав і свобод жінок. Передбачено, що заходи, які вживаються державою для захисту гендерних прав своїх громадян, повинні забезпечувати зміну становища жінок на краще.

Кожні чотири роки Україна звітує перед Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок про виконання Конвенції та отримує висновки і рекомендації щодо подальших національних стратегій у цій сфері, зокрема у законодавчій, політичній, економічній та соціальній сферах. Серед останніх - політичне представництво жінок, соціальний статус жінок, які проживають у сільській місцевості, та необхідність викорінення гендерної дискримінації в засобах масової інформації.

У 1995 році було прийнято Пекінську декларацію та Платформу дій. Метою цього міжнародного документа є поліпшення становища жінок у всіх сферах суспільного та приватного життя шляхом забезпечення їхньої рівної участі у прийнятті рішень з соціальних, економічних, політичних та культурних питань, в тому числі й питань з правоохоронної діяльності. Серед результатів Пекінської платформи дій є розгляд питань розширення прав і можливостей жінок на шляху до гендерної рівності, чітко визначена урядова та неурядова

стратегія досягнення рівності та запровадження концепції гендерної рівності [7, с. 48].

Наступним міжнародним документом, який урегулював забезпечення гендерної рівності стала Резолюція Ради Безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека», яка була прийнята 31 жовтня 2000 року [8, с. 118]. У ній вперше з трибуни ООН пролунав заклик до більш активного залучення жінок до процесу запобігання військовим конфліктам та їх врегулювання з метою підтримання безпеки і миру. Саме так відбулося вирівнювання прав жінок з чоловіками, навіть на полі бою і при інших важливих питаннях, які полягають у забезпеченні безпекових та правоохоронних функцій у суспільстві. Рівна участь чоловіків і жінок у забезпеченні миру і безпеки, зокрема у врегулюванні та запобіганні конфліктам; рівна участь у миротворчих місіях та операціях; забезпечення врахування особливих потреб жінок і дівчат у процесі прийняття рішень у політичній, економічній, правовій та соціальній сферах; захист жінок і дівчат від сексуального насильства та інших форм насильства в умовах збройного конфлікту, рівні можливості для участі жінок у суспільному житті.

Україна ратифікувала всі основні конвенції Міжнародної організації праці (МОП), а також приєдналася до зобов'язань щодо досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року, прийнятих на рівні ООН, зокрема мета № 5, яка спрямована на досягнення гендерної рівності, в тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ [9, с. 42].

Досить визначальну роль у забезпеченні гендерної рівності відіграє Організація Північноатлантичного договору (НАТО), яка була створена у 1949 році з метою масової оборони країн Західної Європи та Північної Америки, відповідно до принципів статті 51 Статуту ООН. При цьому НАТО проголосила своєю місією сприяти соціальній стабільності та миру, елементами якої є досягнення рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах публічного адміністрування, у тому числі й у Міністерстві внутрішніх справ.

НАТО враховує гендерну перспективу на всіх етапах своєї діяльності, включаючи розроблення, планування, реалізацію, аналіз та оцінку державних проектів і програм поведінки організацій у цьому процесі.

У 2009 р. НАТО схвалила Директиву 40-1 «Bi-CK» (Bi-Strategic Command) «Інтеграція РБ ООН 1325 і гендерні перспективи командних структур НАТО, включаючи заходи щодо захисту під час збройних конфліктів». Директива застосовується до всіх міжнародних військових штабів або будь-яких інших організацій, котрі діють спільно з НАТО. Вона містить стандарти поведінки НАТО під час здійснення операцій і місій, визначає, що жінок також слід розглядати як суб'єктів забезпечення сталого миру, які мають бути залучені на всіх стадіях кризи або конфліктів, наполягає на розширенні ролі жінок в операціях і місіях на всіх рівнях [10].

Згодом, Держави-члени та партнери НАТО у квітні 2014 року схвалюють оновлену Політику НАТО/РСАП щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир і безпека» та деякі інші підходящі резолюції, які передбачають, що держави несуть відповідальність за забезпечення виконання цих резолюцій, а також відзначено, що оборонні та пов'язані з ними безпекові спроможності повинні відповідати потребам як чоловіків, так і жінок, а теж, що вони повинні бути спрямовані на розвиток інституцій, зокрема, інституцій, що займаються питаннями жінок, і, що вони повинні бути спрямовані на забезпечення і має бути спрямована на розвиток інституцій, зокрема, на сприяння участі жінок на всіх рівнях у національних збройних силах, правоохоронних силах тощо серед інших положень.

Крім того, у 2014 році НАТО ухвалила План дій, визначивши цю політику як невід'ємну частину своєї повсякденної діяльності як у цивільних, так і у військових та правоохоронних структурах [11, с.123].

2014 року Спеціальна представниця з питань жінок, миру та безпеки, співробітниця та з питань кадрової політики та різноманітності скоординували власні зусилля задля реалізації програми «Жіноча професійна мережа НАТО» (NWPN) та «Наставництво» NWPN. Їх метою є сприяння поширенню спільної корпоративної культури, а також надавати жінкам можливості для навчання, розвитку і наставництва. Запропонована Програма наставництва спрямована на збільшення кількості потенційних кандидаток-жінок і подолання структурних бар'єрів, які можуть існувати між різними

суб'єктами під час проходження служби і видами персоналу.

Уже за період з 2017-2022 роки НАТО уже мали можливості заповнити вакансії у збройних силах та правоохоронних органах на 97,2%, що 12,4% більше ніж до 2017 року. На сьогоднішній день майже 67 відсотків країн-членів НАТО використовують спеціальні програми і заходи на підтримку батьків, за умови коли вони обоє беруть участь у цих заходах, це у порівнянні 2016 роком становить 52 відсотками. Підтримка батьків-одинаків у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби також зросла з 65% у 2015 році до майже 67% [9, с. 34].

Політика і План дій щодо жінок, миру і безпеки були оновлені і схвалені на Брюссельському саміті 2018 року. НАТО, члени Альянсу і країни-партнери зобов'язуються сприяти виконанню резолюцій Ради Безпеки ООН і зобов'язуються інтегрувати цю політику в цивільні і військові структури.

Врахування гендерної проблематики і реалізація голосу жінок в усіх аспектах операцій НАТО є ключовими елементами успіху миру і безпеки.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) відома своїм інклюзивним підходом до безпеки, що охоплює військово-політичний, економічний, екологічний і людський виміри. З огляду на це, вона займається низкою питань, пов'язаних з безпекою. До них відносяться контроль над озброєннями, заходи з розбудови довіри і безпеки, права людини, етнічні меншини, демократизація, поліцейські стратегії, боротьба з тероризмом, а також економічні та екологічні заходи.

Всі 57 держав-учасниць мають рівний правовий статус, а рішення приймаються консенсусом і мають політичну, але не юридичну обов'язкову силу.

ОБСЄ декларує, що рівні права та можливості для чоловіків і жінок мають важливе значення для миру, демократії та сталого економічного і екологічного розвитку будь якої країни. Держави-учасниці задекларували свою прихильність до гендерної рівності в Хартії європейської безпеки 1999 року, Плані дій ОБСЄ з просування гендерної рівності 2004 року та пов'язаних з ним рішеннях. Гендерна програма Секретаріату, Бюро з демократичних інститутів і прав людини та всі інші виконавчі структури

ОБСЄ зобов'язуються виконувати зобов'язання ОБСЄ щодо гендерної рівності.

ОБСЄ підтримує виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру і безпеки; підтримує мирні угоди і безпеку. домовленості відображають різні точки зору і захищають права людини як чоловіків, так і жінок. ОБСЄ заохочує і тим самим розширює конструктивну участь жінок у миротворчих операціях і безпекових організаціях. ОБСЄ розглядає рівні права і можливості для жінок і чоловіків як наріжний камінь для побудови процвітаючих і згуртованих суспільств. Вона усуває дисбаланс шляхом просування гендерно-чутливої соціально-економічної та екологічної політики і заохочення рівної участі чоловіків і жінок у процесах прийняття рішень. Мета полягає в тому, щоб дати можливість чоловікам і жінкам зробити рівний внесок у мирний і стабільний регіон ОБСЄ.

Відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир і безпека", координатор працює над тим, щоб жінки відігравали ключову роль у кризових ситуаціях. Координатор проєктів допомагає Україні впроваджувати національний план дій з імплементації резолюції, розроблений спільно з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, допомагаючи Україні розробити систему надання психосоціальної реабілітації жертвам кризи, координатор зосереджує увагу на сім'ях колишніх учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких складають жінки [7, с. 49].

Координатори сприяють утвердженню гендерної рівності та боротьбі з гендерно зумовленим насильством в Україні, підтримують протидію проявам домашнього насильства та вдосконалення законодавства з гендерних питань, проводять інформаційні кампанії та організують тренінги для надавачів соціальних послуг, працівників ЗМІ та правоохоронних органів. Гендерні аспекти враховуються при плануванні та реалізації всіх проєктів Координатора. Координатор зобов'язаний планувати і контролювати проєкти, які допомагають Україні зміцнювати безпеку і розвивати закони, інститути і практики відповідно до демократичних стандартів. Її мета - допомогти країні адаптувати свої закони, структури та процеси до вимог сучасної

демократії, побудованої на безпечному просторі для людей [9, с. 39].

Крім того, на Саміті тисячоліття ООН у 2000 році 189 країн прийняли Декларацію тисячоліття ООН, яка, відповідно до певних мандатів, визначила всеосяжну систему цінностей, принципів та ключових елементів. На той час гендерна рівність була визначена третьою серед усіх цілей, викладених у декларації [7, с. 50].

На основі Декларації ООН прийняла Цілі розвитку тисячоліття, які встановили чіткі орієнтири для подолання бідності, хвороб, гендерної дискримінації та голоду до 2015 року. Хоча Цілі розвитку тисячоліття не є обов'язковими для виконання державами, вони є документом, що має велике політичне значення. Уряди майже всіх країн світу підписали їх і висловили свої політичні зобов'язання.

Генеральна Асамблея ООН у липні 2010 року. заснувала Структуру ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (широко відому як ООН Жінки). Вона була створена з метою прискорення прогресу в задоволенні потреб жінок у всьому світі [12, с. 130].

На початку триденного Саміту зі сталого розвитку 25 вересня 2015 року 193 держави-члени ООН одногосно прийняли нову сміливу глобальну програму, спрямовану на подолання бідності та забезпечення сталого майбутнього до 2030 року. Гендерна рівність посідає п'яте місце, передбачаючи досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат [11, с.150].

Універсальні міжнародні документи можна класифікувати наступним чином: договори, що встановлюють загальний принцип недискримінації та інші документи з прав людини, такі як Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.) Конвенція про рабство, Конвенція про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності, Конвенція про статус біженців, Конвенція про заборону дискримінації в галузі освіти, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації) [13, с.141].

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) є неурядовою організацією, що запропонувала Індекс гендерного розриву, який є кількісним показником гендерної рівності; з 2006 року аналітики ВЕФ оцінюють значення цього індексу для більшості країн світу. Індекс враховує диспропорції між чоловіками та жінками в економічній, політичній та інших сферах, а також тенденції їхньої еволюції в часі. На думку авторів дослідження, за останнє десятиліття світ дуже повільно просувається до реалізації повного потенціалу жінок. Індикатори покликані допомогти країнам знайти ефективні шляхи подолання гендерного розриву. Гендерний розрив оцінюється в чотирьох ключових сферах гендерної нерівності: економічна участь та можливості (дані про розрив у заробітній платі між чоловіками та жінками, участь у прийнятті рішень, доступ до висококваліфікованих робочих місць тощо); освіта (дані про гендерний розрив). освіта (дані про гендерні відмінності в доступі до освіти на всіх рівнях), здоров'я та тривалість життя (дані про відмінності в тривалості здорового життя та співвідношенні статей при народженні) та участь у політичному процесі (дані про гендерне представництво в органах влади) [14, с. 81].

Зазначений Індекс гендерної нерівності базується на 14 параметрах, кожен з яких включається до проміжного індексу в одній з чотирьох сфер (субіндексів). Потім розраховується загальний індекс гендерної нерівності. Бали, набрані країнами в індексі гендерної рівності, можна розглядати як відсоток усунення гендерної нерівності, де 1 (100%) означає повну рівність, а 0 - повну нерівність.

З моменту розрахунку Індексу гендерної нерівності чотири країни очолили глобальний рейтинг: Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія [15, с. 150].

Гендерна рівність є фундаментальною цінністю Європейського Союзу, закріпленою в основних правових і політичних документах ЄС. У межах стратегії ЄС із забезпечення гендерної рівності на 2016–2019 рр. були виділені фонди ЄС як найважливіший інструмент інвестицій ЄС, у тому числі для сприяння гендерній рівності шляхом: продовження моніторингу та підтримки держав-членів у реалізації Барселонської стратегії щодо догляду за дітьми; врахування результатів суспільного обговорення щодо

балансу між робочим і особистим життям; підтримки зусиль компаній щодо збільшення участі жінок на ринку праці шляхом сприяння платформам Хартії різноманітності; інтеграції гендерної перспективи у впровадження Європейської програми з міграції, усунення перешкод на шляху зайнятості жінок-мігрантів і допомоги державам-членам у використанні можливостей Європейського соціального фонду (ЄСФ) у цьому відношенні; підвищення обізнаності щодо сприяння жіночому підприємництву, зокрема шляхом запуску електронної платформи для жінок-підприємців, створення Європейської мережі жіночих бізнес-організацій і створення Мережі жіночих веб-підприємців [12, с. 131].

На сьогоднішній день у світі стає популярною стратегія забезпечення рівних прав чоловіків і жінок під назвою «Gender mainstreaming» (Гендерна проблематика) [16]. Концепція гендерного підходу була вперше представлена на Всесвітній конференції зі становища жінок у Найробі в 1985 році, де вона була створена як стратегія в міжнародній політиці гендерної рівності, а згодом прийнята як інструмент для просування гендерної рівності на всіх рівнях. Концепція гендерного підходу передбачає інтеграцію перспективи гендерної рівності на всіх етапах і рівнях політики, програм і проектів. Жінки та чоловіки мають різні потреби, умови життя та обставини, включаючи нерівний доступ та контроль над владою, ресурсами, правами людини та інституціями, а також доступ до системи правосуддя. Становище жінок і чоловіків також відрізняється залежно від країни, регіону, віку, етнічної приналежності, соціального походження та інших факторів. Метою гендерного підходу є врахування цих відмінностей при розробці, впровадженні та оцінці політичних стратегій, гуманітарних програм і проектів таким чином, щоб вони приносили користь як жінкам, так і чоловікам і сприяли гендерній рівності, а не посилювали нерівність. Гендерний мейнстрімінг є потужним інструментом досягнення гендерної рівності, оскільки він також спрямований на подолання прихованої гендерної нерівності [17].

Висновок. Запропоновано, з метою удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності в Міністерстві внутрішніх справ необхідно нормативно-правові

акти класифікувати наступним чином: 1) міжнародне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ; 2) національне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ: конституційне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників

Міністерства внутрішніх справ; основоположне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ; допоміжне нормативно-правове забезпечення гендерної рівності працівників Міністерства внутрішніх справ.

Список використаних джерел:

1. Галіцина Н. В. Механізм забезпечення гендерної рівності в органах національної поліції України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 5. С. 113–120.
2. Лазар І. Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації гендерної політики в Україні: дис... канд. наук з держ. управління. Львів, 2007. 217 с.
3. Оніщенко Н., Матвієнко О., Томашевська М. Гендерно чутлива політика як спосіб подолання правового нігілізму. *Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки*. 2005. № 30. С. 18–25.
4. Конституції України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text>.
5. Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
6. Generation Equality Forum. URL: <https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum> (дата звернення 08.10.2021).
7. Никифорова В.Г., Табанова А.І. Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2014. Вип. 2 (53). С. 218–225.
8. Píkovska T.V. History of development of the concept of gender equality. *Colloquium-journal*. 2021. № 13 (100), część 2. P. 48–55.
9. Пансевич Ю.В. Історичні витоки питання гендерної рівності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. Вип. 23. Ч. 1. Т. 1. С. 80–82.
10. Піковська Т.В. Правове регулювання гендерної рівності у міжнародних нормативних актах. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 10/2021. С. 607–611.
11. Грицяк Н. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. 384 с.
12. Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії: монографія. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. 304 с.
13. Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Київ: Логос, 2004. 320 с.
14. Піковська Т.В. Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні. *Інформація і право*. 2021. Вип. 2 (37). С. 191–197.
15. Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Київ: Логос, 2004. 320 с.
16. Raj A. Where is Gender Equality in the United States? URL: <https://giwps.georgetown.edu/where-is-gender-equality-in-the-united-states/> (дата звернення 08.04.2024).
17. Asian Development Bank. Gender mainstreaming case studies: India. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2011. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29934/gender-mainstreaming-case-studies-india.pdf> (дата звернення 28. 11. 2024).

References:

1. Halitsyna N. V. Mekhanizm zabezpechennia hendernoї rivnosti v orhanakh natsionalnoi politicii Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2020. № 5. S. 113–120.

2. Lazar I. H. Vdoskonalennia mekhanizmiv formuvannia ta realizatsii hendernoï polityky v Ukraini: dys... kand. nauk z derzh. upravlinnia. Lviv, 2007. 217 s.
3. Onishchenko N., Matviienko O., Tomashevska M. Henderno chutlyva polityka yak sposib podolannia pravovoho nihilizmu. *Derzhava i pravo. Serii: Yurydychni i politychni nauky*. 2005. № 30. S. 18-25.
4. Konstytutsii Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
5. Konventsii OON pro likvidatsiiu vsikh form dyskryminatsii shchodo zhinok. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
6. Generation Equality Forum. URL: <https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum> (data zvernennia 08.10.2021).
7. Nykyforenko V.H., Tabanova A.I. Henderna rivnist v Ukraini: problemy ta shliakhy udoskonalennia. *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*. 2014. Vyp. 2 (53). S. 218–225.
8. Pikovska T.V. History of development of the concept of gender equality. *Colloquium-journal*. 2021. № 13 (100), szęść 2. R. 48–55.
9. Pansevych Yu.V. Istorychni vytoky pyttannia hendernoï rivnosti. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2013. Vyp. 23. Ch. 1. T. 1. S. 80–82.
10. Pikovska T.V. Pravove rehuliuвання hendernoï rivnosti u mizhnarodnykh normatyvnykh aktakh. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 10/2021. C. 607-611.
11. Hrytsiak N. Formuvannia hendernoï polityky v Ukraini: problemy teorii, metodolohii, praktyky: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo NADU, 2004. 384 s.
12. Kulachek O. Rol zhinky v derzhavnomu upravlinni: stari obrazy, novi obrii: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2005. 304 s.
13. Melnyk T. Mizhnarodnyi dosvid hendernykh peretvoren. Kyiv: Lohos, 2004. 320 s.
14. Pikovska T.V. Pravosvidomist yak osnova mekhanizmu zabezpechennia hendernoï rivnosti v Ukraini. *Informatsiia i pravo*. 2021. Vyp. 2 (37). S. 191–197.
15. Melnyk T. Mizhnarodnyi dosvid hendernykh peretvoren. Kyiv: Lohos, 2004. 320 s.
16. Raj A. Where is Gender Equality in the United States? URL: <https://giwps.georgetown.edu/where-is-gender-equality-in-the-united-states/> (data zvernennia 08.04.2024).
17. Asian Development Bank. Gender mainstreaming case studies: India. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2011. URL: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29934/gender-mainstreaming-case-studies-india.pdf> (data zvernennia 28. 11. 2024).